

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA HAMKORLIKNI TA'MINLASHGA ILMIY- INNOVATSION YONDASHUV

Yunusov Kamaldin Abzalovich

Siyosiy fanlar doktori(DSc), professor v.b.

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti

YE-mail: kamaliddin57@gmail.com

Annotatsiya: mazkur ilmiy ma'ruza tezisida, globallashuv sharoitida Markaziy Osiyo mintaqasida millatlararo totuvlik va hamkorlikni ta'minlashning ilmiy-innovatsion jihatlari bayon etilgan. Shuningdek, ma'ruza tezisida Markaziy Osiyo mintaqasida yashayotgan xalqlarning barqaror rivojlanishi bo'yicha muallifning shaxsiy fikr va mulohazalari bayon etilgan. Unda mintaqa davlatlari (O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston hamda Afg'onistan)da barqaror rivojlanishni ta'minlashda shu mamlakatlar oliy o'quv yurtlari olimlari – professor-o'qituvchilari va talabalari muloqotini o'zaro muvofiqlashtirib borishning ilmiy amaliy yo'llari bayon qilingan. Maqolada “Ijtimoiy tadqiqotlar markazi” tarkibida Markaziy Osiyo mintaviy barqarorlik va rivojlanishni ta'minlash bo'limi faoliyatini yaratish g'oyasi ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, O'zbekistan, Qozog'istan, Qirg'izistan, Tojikistan, Turkmaniston, Afg'onistan, millatlararo totuvlik, hamkorlik, barqarorlik, barqaror rivojlanish, mintaviy barqarorlik.

Abstract: This research paper presents the scientific and innovative aspects of ensuring interethnic harmony and cooperation in the Central Asian region in the context of globalization. It also presents the author's personal reflections and observations regarding the sustainable development of peoples living in the Central Asian region. It describes scientific and practical ways to coordinate dialogue among scholars—professors, teachers, and students of higher education institutions—to ensure sustainable development in the region (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Afghanistan). The article proposes the creation of a department for regional stability and development in Central Asia within the Center for Social Research.

Keywords: Central Asia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, interethnic harmony, cooperation, stability, sustainable development, regional stability.

KIRISH

Hozirgi davr global bozor sharoitida Markaziy Osiyoda mintaqasida millatlararo totuvlik va hamkorlikni ta'minlash – o'zining dolzarb ahamiyatiga ega bo'lmoqda. Ayniqsa,

Mintaqada yashayotgan millatlar o'rtasida strategik hamkorlikni ta'minlash, mazkur muammoga ilmiy-innovatsion yondashuv – muhim iqtisodiy-siyosiy, hamda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston davlatlari va shu mintaqada istiqomat qilayotgan xalqlarning hozirgi va kelajakdagi rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan dolzarb (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-turmush, ma'naviy va boshqa) muammolari nafaqat davlat rahbarlari, xukumatlararo darajada balki ilmiy jamoatchilik, ilm ahli, mintaqamiz olimlari hamkorligida ham ilmiy jihatdan o'rganilishi va bu boradi jiddiy ilmiy-amaliy faoliyatni amalga oshirish zarurdir.

Mazkur muammoning dolzarbligi shu qadar muhimki, Afg'oniston va Pokiston davlatlari o'rtasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlar, insonlarning qurbon bo'lishi, mintaqadagi aholining kelgusidagi hayoti, ularning tinchlikda yashashi kafolatlarini taqazo etmoqda.

Hozirgi davr globallashtirish sharoitida “Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti” — mintaqaviy hukumatlararo tashkilot sifatida, Markaziy Osiyoda mintaqaviy strategik hamkorlikni ta'minlashda, millatlararo munosabatlarning takomillashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tashkilot 1985 yil Tehronda (Eron) tashkil etilgan bo'lib, uning maqsadi – Janubiy va O'rta Osiyo hamda Yaqin Sharq davlatlari o'rtasidagi savdo va investitsiyaviy aloqalarni kengaytirishdan iboratdir. IHT BMT va Islom hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. IHT hamkorligining asosiy yo'nalishlari a'zo davlatlar rahbarlarining har ikki yilda bir marta o'tkaziladigan sammitlarida belgilanadi. Bugungi kunda IHTga o'nta davlat – Ozarbayjon, Afg'oniston, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va O'zbekiston a'zo bo'lgan. O'zbekiston IHTga 1992-yilda a'zo bo'lgan. 2017-yildan boshlab davlat rahbarlarining sammiti har ikki yilda muntazam ravishda o'tkazila boshlandi.[1.-V.1.]

Bugungi kunda Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga o'nta davlat a'zo[2.] bo'lib, 2025-yilga kelib jami yer maydoni – 8 mln km² ni, aholi soni esa 531 million 300 ming kishini tashkil qilmoqda. O'zbekiston tashqi savdosida IHT ulushi 24,7 foizni tashkil etadi. E'tiborli jihati, **5,75 milliard dollarlik** eksport hajmi 2021-yilga nisbatan 6,3 foiz yuqori. Import esa **6,62 milliard dollar** – 14,3 foiz o'sgan. O'tgan yil umumiy eksportning uchdan bir qismi – 29,8 foizi IHT mamlakatlari hissasiga to'g'ri kelgan.[3.]. 2024-yil 9 oyi ko'rsatkichiga ko'ra, hamkorlik sezilarli darajada faollashgan. Hisobot davrida IHT doirasida tovar aylanmasi 9,2 milliard dollarni, a'zo mamlakatlarning O'zbekiston umumiy tovar aylanmasidagi ulushi 20,5 foizni tashkil etgan. Bunda eksport miqdori 4,2 milliard dollar, import esa 5 milliard (+3,3 foiz) dollarga teng.[4.].

2023-yilning 8-9 noyabr kunlari Toshkent shahrida Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-sammiti bo‘lib o‘tdi. 1992 yil noyabridan buyon tashkilotga a‘zo bo‘lgan O‘zbekiston IHTning ko‘p tomonlama sammitiga ilk bor mezbonlik qilmoqda. O‘zbekiston IHTni Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqda rivojlanishni yaxshilash hamda savdo va investitsiyaviy imkoniyatlarni ilgari surish yo‘llarini muhokama qilish uchun platforma sifatida qaraydi. Bundan tashqari, O‘zbekiston mintaqalararo tranzit tugunlarini yaratish, zamonaviy transport va yo‘l infratuzilmasini rivojlantirish, transport va tranzit tariflarini maqbullashtirish, xalqaro yuklar va yo‘lovchi tashish shartlarini soddalashtirish hamda transport sohasiga raqamlashtirishni joriy etish tarafdori bo‘lib maydonga chiqmoqda. Bugungi kunda IHT davlatlari O‘zbekistonning eng yirik savdo hamkorlari hisoblanadi.[5. -V.160.].

2024-yil 6-7 may kunlari, Samarqand shahrida, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali tomonidan “Markaziy Osiyoda barqaror mintaqaviy rivojlanish” mavzusida tashkil qilinib o‘tkazilgan II-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning asosiy maqsadi ham, yuqori tajribali olimlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirishdan iborat bo‘ldi. Mazkur muammoga ilmiy-innovatsion yondashuvga Turkiya Respublikasida tashkil qilingan Akademik tadqiqotlar guruhi yorqin misol bo‘ladi.

Mazkur Akademik tadqiqotlar guruhi 2020-yilda akademik bilim almashishni rag‘batlantirish, ilmiy ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash va akademik hamjamiyat ichida innovatsion g‘oyalarni tarqatishga ko‘maklashish maqsadida tashkil etilgan bo‘lib, bugungi kunda Turkiyadan 1000 nafar akademik va dunyoning turli davlatlaridan 300 nafar olimlar faol ishtirok etayotgan global akademik platforma sifatida faoliyat yuritmoqda.²⁴ Chunki bizningcha, Markaziy Osiyoda joylashgan davlatlar va xalqlarning barqaror rivojlanishiga tegishli bo‘lgan muammolar (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-turmush, ma‘naviy va boshqa) – shu mamlakatlarda ilmiy faoliyat ko‘rsatayotgan olimlarning hamkorlikda olib borayotgan ilmiy izlanishlari natijalari samaraliroq bo‘ladi.

Markaziy Osiyoda barqaror mintaqaviy rivojlanish, millatlararo totuvlik va hamkorlikni ta‘minlash muammosi, o‘zining dolzarbligi bilan bir qatorda, hozirgi globallashtirish sharoitida Markaziy Osiyoda barqaror mintaqaviy rivojlanishiga ilmiy-innovatsion yondashuvni ham talab qiladi. Mazkur ilmiy ma‘ruza ana shu muammoga bag‘ishlanadi.

O‘ylaymizki, O‘zbekistondagi mavjud ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, qulay iqtisodiy muhit xorijiy ishbiarmonlarni ham qiziqtirishi, o‘z navbatida o‘zaro foydali iqtisodiy hamkorlik ishlarini yo‘lga qo‘yish imkonini beradi.

Ma'lumki, XXI asrda, global bozor sharoitida, avvalo, Markaziy Osiyoda mintaqaviy strategik hamkorlikni ta'minlashsiz, millatlararo totuvlik va hamkorlikni ta'minlashsiz, mustahkam iqtisodiy asossiz, jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarsiz, aholining barcha qatlamlari uchun munosib hayot sharoitini yaratib bo'lmaydi. Mazkur tashkilotning asosiy maqsadlaridan biri ham, o'zaro hamkorlik asosida, unga a'zo davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir.

TAHLIL VA NATIJALAR.

1) Akademik tadqiqotlar guruhi orqali Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, shuningdek, Turkiya, Pokiston va Afg'oniston davlatlari oliy ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan olimlar bilan fundamental ijtimoiy fanlar bo'yicha o'zaro hamkorlik ishlari olib borilmoqda;

2) 2024 yil 20-21 fevral kunlari Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti hamda Tomsk milliy tadqiqotlar davlat universiteti «Rossiya va Markaziy Osiyo: o'tmish merosi va kelajak uchun imkoniyatlar» mavzusida Andijon davlat universiteti va Tomsk milliy tadqiqotlar davlat universitetida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada jahonning 20 dan ortiq mamlakatlari oliy ta'lim muassasalari (AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Belgiya, Rossiyaning o'ndan ortiq oliy o'quv yurtlari (Moskva, Sankt-Peterburg, Tomsk, Novosibirsk, Vladivostok, Ulan-Ude, Samara, Chyelyabinsk shaharlari oliy o'quv yurtlari) olimlari Hindiston, Pokiston, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari: Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikistonning oliy o'quv yurtlari oflayn va onlayn tarzda olimlari ishtirok etdilar.

3) hozirda Turkiyaning “Akademik tadqiqotlar guruhi” (Akademik çalıřmalar) bilan hamkorlikda barqaror mintaqaviy rivojlanish bo'yicha olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarning mavzusi, uning rejasi va ana shu reja asosida tadqiqot ishlarini olib borilmoqda.

4) 2025 yilning 15-18 may kunlari turkiyaning Gedik universitetida “Akademik tadqiqotlar guruhi” (Akademik çalıřmalar)ning IX kongressi bo'lib o'tdi. Kongress ishida Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi andijon davlat universitetidan 8 nafar professor-o'qituvchilar “Global bozor sharoitida markaziy osiyoda mintaqaviy strategik hamkorlikni ta'minlashga oid” o'zlarining ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Mazkur ma'ruzalar o'z xarakteriga ko'ra ilmiy-innovatsion yondashuvga misol bo'ladi.

XULOSALAR.

Yuqorida bayon qilingan fikr va mulohazalardan quyidagi xulosalarni chiqarish lozim.

1) Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston mustaqil davlatlari oliy ta'lim

muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan olimlarni, o'z mutaxassisliklari bo'yicha o'zaro hamkorligini tashkil qilmoq joiz. Bunda Akademik tadqiqotlar guruhi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi;

2) “Akademik tadqiqotlar guruhi” tarkibida, yuqorida ko'rsatib o'tilgan mintaqa oliy o'quv muassasalarida “Ijtimoiy tadqiqotlar markazi”ni tashkil qilib, markaz tarkibiga kiruvchi “Barqaror mintaqaviy rivojlanish bo'yicha” maxsus ilmiy bo'lim faoliyatini olib borish maqsadga muvofiq;

3) “Akademik tadqiqotlar guruhi” - barqaror mintaqaviy rivojlanish, millatlararo totuvlik bo'yicha hamkorlikda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etuvchi a'zolarining ro'yxatini yaratishi hamda unga rahbarlik qilish tartibini joriy qilish;

4) “Akademik tadqiqotlar guruhi” - barqaror mintaqaviy rivojlanish bo'yicha hamkorlikda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarning mavzusi, uning rejasini tuzish va ana shu reja asosida tadqiqot ishlarini olib borish;

5) “Akademik tadqiqotlar guruhi” - barqaror mintaqaviy rivojlanish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarining fundamental loyihasi mavzusini shakllantirish, mazkur tadqiqotlarda faoliyat ko'rsatuvchi olimlar, ilmiy izlanuvchilar, magistrilar, ishlaydigan oliy o'quv yurti rahbariyati tomonidan ilmiy loyihani moliyalashtirish;

6) “Akademik tadqiqotlar guruhi” tarkibida tashkil etiladigan “Ijtimoiy tadqiqotlar markazi” doirasida barqaror mintaqaviy rivojlanish bo'yicha har yili umumiy xisobot yig'ilishini o'tkazish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. <https://yuz.uz/news/iht-sammiti--savdo-iqtisodiy-hamkorlikning-rivojlanishi-uchun-platforma>.
2. <https://daryo.uz/2023/11/08/>.
3. <https://daryo.uz/2023/11/08/>.
4. <https://daryo.uz/2023/11/08/>.
5. 2. S.S.Safoyev. Markasiy Osiyodagi geosiyosat. T.: “Jagon iqtisodioti va diplomatiya universiteti”. 2005. 160 b.
6. <https://asc.academicianstudies.com/en/hakkimizda/>